

DOI:

CZU: 373.6(498-21)+929(498)

Suvântul celui alt

Referent artistic al Centrului Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, traducător de limbă greacă la editura „Doxologia”, doctorant la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Națională și Kapodistriacă, Atena, Grecia. Domeniu de interes: scrierile patristice. Articole publicate: „Unde fugim de-acasă” în Revista culturală trimestrială „Esențe”, Anul II, nr. IV, 2019 etc. Lector de carte – Nigrimiada, de Mihai Salcutan, Tiparit la Uniunea Epigramiştilor din România, Seria Epigrama 2000, Nr. 40, Buzău; Corector al volumului Enciclopedia Boxului Buzoian, Constantin Voicilas, Editgraph, Buzau, 2020.

Oana PARAIPAN

CENTRUL CULTURAL ȘI EDUCAȚIONAL „ALEXANDRU MARGHILOMAN”

În estul orașului Buzău, într-un loc liniștit și frumos, străjuiește cu iz aristocratic impunătoarea Vilă Albatros, fosta reședință de vară a marelui om politic Alexandru Marghiloman. După un parcurs istoric mai puțin favorabil, de uitare și nepăsare, Vila Albatros a fost repusă în valoare în anul 2015, funcționând ca centru de cultură și educație, ce poartă numele fostului prim-ministru Alexandru Marghiloman.

Prin moștenirea istorică pe care ne-a lăsat-o Alexandru Marghiloman, Vila Albatros este nu doar un obiectiv turistic veritabil, ci și un spațiu privilegiat în care mari oameni de cultură, scriitori, actori, artiști plastici, muziceni, profesori se întâlnesc pentru a comunica în numele frumuseții, al artei, literaturii și muzicii. Este un spațiu al educației nonformale, dar și de recreere, dezvoltare personală și de promovare al elevilor și tinerilor.

În perioada 2015-2019, sub conducerea doamnei director Elena Isbășoiu, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat diverse evenimente culturale și activități educaționale, precum: concerte, festivaluri de muzică și literatură, lansări de carte, concursuri literare, vernisaje, spectacole de teatru, evenimente

comemorative sau omagiale, ateliere de teatru, muzică și creație. A urmat o perioadă de tranzit, în care activitățile au continuat sub interimatul doamnei contabil șef Luana Ionescu.

Începând cu anul 2021, conducerea instituției a fost preluată de doamna director Florina Diana Potîrniche, care a revigorat activitățile prin deschiderea mai mult către tineri, către arta contemporană și, mai ales, prin finanțarea unor proiecte artistice și educaționale inedite, consolidând titlul de Centru Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”.

Din rodnică activitate a Centrului Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” voi aminti câteva dintre cele mai importante evenimente și proiecte derulate de la înființare și până în prezent.

Având în vedere rezonanța istorică a Marii Uniri pentru instituția noastră, voi începe prezentarea cu anul Centenarului, 2018.

Centenarul Marii Uniri – Proiecte și evenimente culturale

În cadrul evenimentelor incluse în Programul proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate

aniversării Centenarului României, primarul municipiului Buzău, domnul Constantin Toma și domnul Marius-Adrian Nicoară, comandor doctor aviator, au organizat la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” conferințe menite să aducă în atenția publicului „Personalități buzoiene de ieri și de azi”, care au avut o contribuție deosebită în diverse domenii, constituind pentru tinerii de azi un exemplu demn de urmat. Printre acestea amintim: „Nicu Constantinescu” (susținută de Primarul Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma) „Viața și activitatea lui Traian Săvulescu” (conferențiar – cercetător Costel Vânătorul de la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură), „Căpitan aviator Mircea T. Bădulescu – Un militar buzoian erou al României contemporane” (conferențieri: Doru Laurian Bădulescu, Toma Cătălin și Daniel Mihalcea).

Asociația „Alexandru Marghiloman”, condusă de strănepoata marelui om politic Alexandru Marghiloman, Irina Vlăduca-Marghiloman, împreună cu Primăria municipiului Buzău și Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” au organizat două ediții (2018, 2019) ale evenimentului „Zilele Marghiloman”, în memoria politicianului buzoian. Programul celor două ediții a cuprins: lansarea „Proiectului de suflet pentru multe suflete”, în sprijinul copiilor bolnavi de cancer și al studenților care urmează cursurile facultății de drept, ceremonia militară dedicată dezvelirii Statuiei fosului prim-ministru, Alexandru Marghiloman. La festivitatea de lansare au fost prezenți Primarul municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, subprefectul Lucian Foca, generalul Gheorghişă Vlad, comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, scriitori, istorici, artiști plastici și avocați. De asemenea, un concert caritabil de muzică românească și poezie, susținut de Maria Mădălina Constantin de la Filarmonica „George Enescu”, Luminița Berariu de la Opera Națională București și, în calitate de invitat special, actorul Marius Bodochi de la Teatrul Național București, o masă rotundă cu titlul „Opera și personalitatea lui Alexandru Marghiloman”, conferința „Pledoarie pentru hipism” și prezentarea calului de

Logo-ul Centrului Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”

curse Frozen Fire și un picnic, care a amintit de evenimentele selecte de pe vremea când Marghiloman era prim-ministru și avea oaspeți de seamă, printre care și Regina Maria.

Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, împreună cu Cenaclul „Nicolae Grigore Mihăescu-Nigrim, au organizat cea de-a XIX-a ediție a cunoscutei manifestări a epigramei și umorului românesc, Festivalul Național de epigramă „Cât e Buzăul de mare”, sub logo-ul „Uniți în cuget și în poante”. Organizatorii au programat, la sala „Nicu Constantinescu” a Primăriei Buzău, tradiționala dezbatere „Cu umorul nu e de glumit”, pe tema „Epigramele (Re)Unirii. Întrunirea a fost onorată de primarul municipiului Constantin Toma, care a vorbit despre importantele evenimente dedicate ilustrului buzoian Alexandru Marghiloman, prim-ministru în anul Marii Uniri, precum și de cele închinat ostașilor căzuți în Războiul de Întregire Națională la sărbătoarea ortodoxă a Înălțării Domnului, care este și Ziua Eroilor.

Un eveniment deosebit de cinstire a eroilor neamului a fost organizat de Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” în colaborare cu Muzica Militară – Divizia II Infanterie Getica, care a oferit buzoienilor un concert de muzică, având un repertoriu diversificat, sub bagheta maestrului dirijor căpitan Daniel Vulpe, alături de solistele Adriana Stuparu și Cristina Nicolae.

Centenarul Marii Uniri a fost marcat și de vizita scriitorilor din Uniunea Europeană (Spania, Rusia, Cipru, Palestina, Estonia, Turcia, Israel, România etc.), care, într-un cadru festiv, au susținut lecturi publice la inițiativa organizatorilor Festivalului de Literatură ale Revistei „Antares” 2018.

La 100 de ani de la Marea Unire, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat expoziția de fotografie „În Tzara-n care m-am născut”, la Casa Berarilor. Expozanții Iustina Stratulat, Denis Androne și Mihai Posmagiu au surprins prin fotografii – instantanee, portrete și peisaje surprinse în Buzău, – realitatea societății de astăzi.

Găzduiri – evenimente, proiecte culturale și educaționale

Cu deosebită prețuire, colectivul Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” l-a găzduit pe Înaltpreasfințitul Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei și Înaltpreasfințitul Varnava, Mitropolit de Neápolis și Stavrouópolis (Grecia), care au deschis lucrările Simpozionului Internațional de Muzicologie Bizantină, organizat de dr. prof. Constantin Iustin Stoica. Cu acest prilej, am primit și vizita unor muzicologi de renume ai tradiției bizantine din Grecia: prof. dr. Achilieas Chaldaiakis, prof. dr. Maria Alexandru, dr. Dimosthenis Spanoudakis.

În urma parteneriatului cu Centrul Cultural Francofon, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a primit vizita Excelenței Sale Francois Saint-Paul, Ambasadorul Franței, a Excelenței Sale Urs Herrem, Ambasadorul Elveției, a Domnului Michel Monsauret, atașatul pentru cooperare educativă al Ambasadei Franței din România, în cadrul unor proiecte internaționale prin care s-a evidențiat diversitatea și bogăția evenimentelor culturale francofone.

De asemenea, vizita Excelenței Sale, doamna Boutheina Labidi, Ambasadorul Tunisiei la București, ne-a onorat cu prilejul concertului extraordinar „Stradivarius evening”, organizat de instituția noastră în parteneriat cu „Societatea Muzicală” București.

Am avut bucuria ca distinși oameni de cultură, precum Excelența sa, poet diplomat George Călin, ambasadorul cultural al României la Convenția ONU pentru drepturile copiilor și Excelența sa, Nick Teodoreanu, Director General al Centrului Diplomației Culturale Maieutica, să ne viziteze în cadrul evenimentului „Istorie și Spiritualitate Românească”, organizat

împreună cu Asociația pentru Civilizația Ortodoxă A.S.C.I.O.R.

Din lumea teatrului românesc, unul dintre cei mai îndrăgiți actori, Horașiu Mălăele, a „umplut” sala cea mare a Vilei Albatros cu umorul și personalitatea sa electrizantă, dezvălindu-și o calitate poate mai puțin cunoscută publicului buzoian, aceea de artist caricaturist. În cadrul expoziției sale „Graficaturi”, pe care și-a prezentat-o la invitația artistului plastic Ștefan Daniel Lăzărescu, a adus în prim plan figuri marcante ale vieții culturale românești, cum ar fi: Mihai Eminescu, Toma Caragiu, Nichita Stănescu, Constantin Brâncuși, Eugen Ionescu.

Colectivul Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” a fost onorat de vizita actorilor Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, aflați la Buzău pentru Festivalul Teatrului Românesc „Chișinău pentru Buzău”, dedicat Centenarului.

Am primit, de asemenea, vizita delegației internaționale I.S.P.A.I.M. cu oaspeți din Israel, Franța, Germania, Turcia, Republica Cehă, Bulgaria, Serbia, Republica Moldova, Ungaria și Lituania, care au participat la Conferința internațională „Sfârșitul Marelui Război și începutul unei noi ordini europene” organizată de Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară.

Vila Albatros a devenit un loc de întâlnire al diverselor arte și un prilej de schimb de experiențe între elevi și profesori din România și din alte țări francofone (Franța, Belgia, Polonia) în cadrul ediției aniversare a Festivalului de Teatru Bilingv „Eugen Ionescu”. O întâlnire la fel de benefică între elevi români și francezi a avut loc în urma parteneriatului dintre Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” și Asociația „Kidipot” din Strasbourg. Povestitoarea și animatoarea Sabine Roth, însoțită de un grup de francezi, împreună cu regizorul Alexandru Pamfile au organizat un atelier de povestiri interactive la care au participat elevii Școlii Generale „Ion Creangă”.

Colectivul Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” a avut deosebita onoare să-l găzduiască pe marele om de cultură Andrei Pleșu,

Dezvelirea statuii marelui om politic, Alexandru Marghiloman

care a susținut conferința cu tema „Constantin Noica – Splendorile și tristețile filosofiei” la 110 ani de la nașterea marelui filosof.

„Școala din Parc”, un proiect educațional și un concept unic în România, a fost inițiat de doamna Oana Matache, viceprimarul Primăriei municipiului Buzău și pus în practică de Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” în contextul pandemiei globale de COVID 19, ca alternativă unică la educația formală și pe fondul lipsei unor programe educaționale de tip nonformal în municipiul Buzău, care să respecte noile condiții impuse de pandemie. Proiectul conține activități culturale și educativ-recreative, precum: ateliere de țesături, cursuri de limbă franceză și engleză, atelier de origami, atelier cu meșteri populari, atelier de păpuși, atelier de lectură, de storytelling, parfumuri naturale, pictură, ateliere muzicale, ateliere de jucării S.T.E.M., jocuri recreative și educative, spectacole de teatru pentru copii și adolescenți, teatru forum, concerte cu tobe, difuzări de filme. Activitățile s-au desfășurat zilnic, cunoscând un real succes în rândul copiilor și a cadrelor didactice. În anul 2021, a obținut

premiul de Excelență în Educație din partea Gălei Asociației Municipiilor din România.

În cadrul aceluiași proiect au fost incluse și programele: „Micii Grădinari”, în cadrul căruia școlarii și preșcolarii învață tainele grădinaritului, naturii în general și principiile de bază ale unui stil de viață sănătos; „Școala din cartier”, care derulează activități culturale și educativ-recreative; „Clubul de Robotică”, unde copiii deprind aptitudini de utilizare generală a calculatorului, își dezvoltă gândirea computațională, învață bazele programării, ale electronicii și utilizării microprocesoarelor și circuitelor, învață să proiecteze obiecte 3D și să le imprime la imprimanta 3D.

Concursuri literare

Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, în colaborare cu Consiliul Județean Buzău, a organizat an de an Concursul Național de Creație Literară „Vasile Voiculescu” (până în prezent 23 de ediții), care s-a bucurat de un foarte mare succes, participând de fiecare dată peste 100 de scriitori consacrați și debutanți, dar și elevi de gimnaziu și liceu. Festivitățile de

premiere au avut loc în curtea casei memoriale din Pârscov, unde au poposit oameni de cultură, scriitori de renume, autorități locale și județene, elevi, cadre didactice și simplii iubitori de cultură. Deschiderea și prezentarea evenimentelor au fost realizate de scriitorul Dumitru Ion Dincă și publicistul Ionel Stănuță.

Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău și Cenaclul „Nicolae Grigore Mihăescu-Nigrim”, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local al municipiului Buzău, Consiliului Județean și Uniunii Epigramiștilor din România au organizat Festivalul Național de Epigramă „Cât e Buzăul de mare”, ajuns în anul 2022 la cea de-a XXIII-a ediție. Publicul buzoian a fost invitat în fiecare an să asiste la un regal epigramatic unde umorul de calitate, o împletire de înțelepciune și rafinament, a răspândit în sufletele spectatorilor aroma gândirii elevate asupra lumii și a vremurilor în care trăim. Festivalul a fost onorat de prezența acad. Mihai Cimpoi, președintele Asociației Uniunilor de Creație din Republica Moldova, George Corbu, președintele Uniunii Epigramiștilor din România, prof. univ. dr. Ștefan Cazimir, domnul ambasador – scriitor Petre Gigea-Gorun. Momentele muzicale – muzică ușoară romantică și muzică populară – au fost susținute de solist Adriana Stuparu, reprezentantă a Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”, de renumita solistă basarabeană, Anișoara Puică, care a încântat cu vocea și ținuta sa scenică, de Carmen Rădulescu etc. Câteva ediții ale Festivalului Național de Epigramă „Cât e Buzăul de mare” au debutat cu expoziții de caricatură a artiștilor plastici Adrian Bighei, Costel Pătrășcan.

Lansări de carte

Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a organizat lansări de carte, la care au participat scriitori de renume din lumea literară buzoiană: Marin Ifrim, Dumitru K. Negoită, Cornel Diaconu, Mihai Sălcuțan, Ștefan Dima Zărnești, Gina Zaharia etc.

Unul dintre rarii poeți autentici ai Buzăului, Marin Ifrim, a fost omagiat prin dubla lansare de carte bilingvă – „Poezie turcă modernă” și „Uni-

versul poeziei” scrise de Marian Ilie, brăileanul care a cucerit Istanbulul. Poeziile creatorului Marin Ifrim au fost incluse în volume și traduse în limba turcă. Acest eveniment de excepție l-a avut ca invitat de onoare pe scriitorul turc Osman Bozkurt, iar prezentarea a fost susținută de scriitorii Florentin Popescu și Stelian Grigore.

Vila Albatros a găzduit numeroase lansări de carte, printre care amintim „La est de Ecuator” – autor Grigore Buga, apărută cu sprijinul financiar al lui Ovidiu Cameliu Petrescu – președinte al Asociației Culturale „Renașterea buzoiană”, la Editura „Tempus” din București; „Zbor cu (para)poanta” (2 volume), apărută la Editura Editgraph, a epigramistului Mihai Sălcuțan.

Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a publicat și lansat propria revistă culturală, intitulată „Esențe”. Revista a apărut trimestrial și a conținut articole despre cele mai frumoase evenimente culturale, spectacole artistice și expoziții organizate de instituția noastră și cele partenere, prezentarea și promovarea tinerilor înzestrați cu darul scrisului și al creației artistice, evocarea „paginilor” de istorie națională sau locală, publicarea de recenzii la volume de poezie, proză, reviste literare apărute pe teritoriul județului nostru, fragmente de poezie sau proză din volume scrise de scriitori buzoieni contemporani, articole despre concursuri și festivaluri literare, evocarea personalității oamenilor de cultură cu care ne mândrim etc.

Parteneriate

În parteneriat cu Centrul Cultural Francofon, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a găzduit seminarul de formare „Pour un enseignement créatif du FLE avec le texte littéraire francophone”, coordonat de prof. dr. Rennie Yotova, directorul Biroului Regional pentru Europa Centrală și Orientală al Organizației Internaționale a Francofoniei.

Colegiul Economic Buzău, Inspectoratul Școlar Județean Buzău în parteneriat cu Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, a organizat Proiectul Erasmus „Let’s Bring Europe Together for Heritage” – „Valorizarea patrimoniului material și imaterial”. Unul dintre obiec-

Decernarea premiilor Concursului Național de Creație Literară „Vasile Voiculescu”
la Casa Memorială V. Voiculescu

tivele proiectului a fost determinarea interesului elevilor cu privire la patrimoniul natural și cultural al oamenilor, în special în Europa și înțelegerea modului în care patrimoniului ne-a influențat identitatea și valorile.

7 în 7 Art Festival în parteneriat cu Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” și Societatea Exploratorilor au organizat atelierul „Esenciale Foto” care a fost susținut de Dana Dincă și Cristi Mitrea. Participanții au fost invitați la o joacă-concurs numită „Distorsiuni contemporane”, care a pornit de la elemente tehnice precum lentila care distorsionează, un mediu de tranziție (sticla de exemplu), oglindire, supraexpunere, până la conceptul de distorsionat, corp, element neobișnuit într-un anumit context, schimbarea unor idei standard, regândirea aparențelor.

O cascadă de informații mai puțin cunoscute despre muzică arhaică și cântări mai mult sau mai puțin târăgănite au putut fi ascultate de melomani în Vila Albatros, în cadrul atelierului de muzică – „Ce povești ne spune cântul”,

susținut de Alina Ciolcă – voce, Adrian Chepa – percuție, bass, Bogdan Bîngă – chitară electrică, chitară slide. Evenimentul a fost organizat de 7 în 7 Art Festival în parteneriat cu Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” și Societatea Exploratorilor.

Festivaluri și spectacole

Farmecul vremurilor aristocratice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost readus publicului buzoian de artiștii consacrați ai muzicii clasice din România. Răzvan Stoica, unul dintre cei mai mari violoniști ai generației noastre, a cântat la vioara Stradivarius, veche de peste 280 de ani, într-un concert extraordinar „Stradivarius Evening”, alături de pianista Andreea Stoica.

Concertul „SoNoRo Conac”, organizat în scopul revitalizării și promovării moștenirii arhitecturale și culturale românești a fost susținut de artiștii Kirill Trousov (vioară), Răzvan Popovici (violă) și Lea Schmidt (violoncel).

Spectacol dedicat Zilei Mondiale pentru diversitate culturală, pentru dialog și dezvoltare

De asemenea, Vila Albatros a fost gazda celui de-al doilea turneu de lansare a CD-ului „Twenty Shades of Music” ai căror protagoniști au fost doi dintre cei mai apreciați și activi muzicieni români: flautistul Ion Bogdan Ștefănescu și chitaristul Costin Soare. Zidurile Conacului Marghiloman au vibrat de explozia de melodie și ritm, de senzualitate și exuberanță, intensificată de combinația perfectă de flaut și chitară, care au redat emoțiile primare conținute în muzica Americii Latine și a Balcanilor, de la Istoria tangoului de Astor Piazzolla la Dansurile românești de Bela Bartok, de la muzica populară braziliană la cea macedoneană.

În povestea de peste 100 de ani a Conacului Marghiloman ne-a readus mezzo-soprana Cosmina Stancu și pianista Anca Demidov prin concertul recital, organizat de instituția noastră în parteneriat cu Societatea Muzicală – București.

Un spectacol impresionant de sunete și lumini – prilej cu care buzoienii s-au putut bucura de o seară specială, „Bules la Castel”, alături de Silvia Dumitrescu și „prieteni”: Florin Ochescu, Eugen Caminschi, Gelu Ionescu,

Lucian Cioargă și Mugurel Diaconescu – a fost organizat de Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” în cadrul Festivalului „Armonii de toamnă”, aflat la ediția a IV-a.

Unul dintre cele mai vechi festivaluri din România TOP T și festivalul „Blues” s-au reunit sub denumirea de „TOP T – BLUES – blues și rock în același timp”. Festivalul a adus pe scenă cei mai importanți artiști de gen cu sprijinul Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”.

Vila Albatros a găzduit un recital de excepție, „Românesc 100%”, susținut de doi dintre cei mai importanți și apreciați muzicieni români, flautistul Ion Bogdan Ștefănescu și chitaristul Costin Soare. Programul a cuprins lucrări de Anton Pann, Carol Miculi (singurul elev român al lui Chopin), Petre Elinescu, Ciprian Porumbescu, George Enescu, Béla Bartók, Sabin Drăgoi și Tiberiu Brediceanu. Ion Bogdan Ștefănescu și Costin Soare au realizat astfel o incursiune spectaculoasă în istoria muzicii românești, reușind să îmbine tradiția cu cele mai noi tehnici și limbaje muzicale, într-un recital unic pentru peisajul muzical românesc.

Evenimentul multicultural dedicat Zilei Mondiale pentru diversitate culturală, pentru dialog și dezvoltare, numărând până în prezent cinci ediții, a reunit în grădina Vilei Albatros numeroase comunități etnice din România: elenă, ucraineană, armeană, aromână, macedoneană, bulgară, sârbă și a rușilor lipoveni, reprezentate de ansambluri de dansuri tradiționale și de soliști vocali și instrumentali.

Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, cu sprijinul Primăriei municipiului Buzău și a Consiliului Județean Buzău, a organizat un concert extraordinar susținut de Orchestra Metropolitană București, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, cetățean de onoare al Municipiului Buzău și director artistic al Operei Naționale din București, alături de îndrăgita solistă Paula Seling, una dintre cele mai spectaculoase și elegante voci din muzica românească.

Festivalul „Buzăul lui Marghiloman”, organizat de Primăria Municipiului Buzău (la inițiativa consilierului cultural Anghel Mircea), de Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” și „Arată Artă”, s-a desfășurat pe o perioadă de o lună de zile și a cuprins concerte (Vama, Trupa fără Zahăr, Om la Lună, Arata Artă Band etc), teatru de improvizație (Urban Impro, Triton etc), și proiecții de film.

Festivalul de Caricatură „BZâmbete”, organizat de Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, a cuprins o expoziție de graficaturi semnată de actorul Horațiu Mălăele, momente de caricatură live, susținute de artiștii caricaturiști Adrian Bighei, Vasile Milică Ene, Iancu Avram, Cătălin Zaharia, Marian Avramescu, Daniela Bălan, Miruna Blănaru, Ștefan Daniel, și recitalul de muzică pop-rock al Trupeii Fără Zahăr.

„AnTanTe”, primul festival educațional-cultural din Buzău, s-a desfășurat în Parcul Marghiloman și Parcul Tineretului și a cuprins ateliere de creație, păpuși, olărit, tir cu arcul, pictură, montare corturi, vânatoare de comori, baloane modelabile și pictură pe față. Copiii au avut ocazia să se întâlnească cu personaje pe picioroange, personaje de epocă și mimi. Nu au lipsit concursurile cu premii și o tombolă specială. Evenimentul s-a încheiat cu ateliere de dis-

tracție, spectacole de teatru și de muzică.

Festivalul Național Concurs de Muzică Populară „Benone Sinulescu”, unul dintre cele mai importante evenimente de folclor din România, a fost inițiat în 2017 de Primăria Municipiului Buzău și Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, cu scopul de a descoperi noi talente. Benone Sinulescu a fost prezent la fiecare dintre ediții, atât pentru a juriza evoluțiile din concurs, cât și pentru a susține recitaluri.

Festivalul „Jazz la Conac” a adus pe scena din grădina Marghiloman, într-o varietate de formule scenice – sextet, quintet, quartet, trio și duo, cei mai cunoscuți interpreți și compozitori de jazz: Sorin Zlat Quintet, Marta Popovici & On The Fly, Irina Sârbu, Capriel Dedeian Trio etc.

Festivalul Internațional al Tomatelor și al Biodiversității s-a bucurat de un real succes în cele trei ediții desfășurate până în anul 2019. Organizatorul și gazda evenimentului a fost Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, în colaborare cu Primăria municipiului Buzău, S.C.D.L. Buzău (Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău), S.R.H, filiala Buzău (Societatea Română a Horticultorilor), Facultatea de Horticultură din cadrul U.S.A.M.V. (Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară) București și, nu în ultimul rând, Grupul „Semințe cu suflet”, cel care a fost și motorul evenimentelor. An de an, participarea expozanților a fost destul de numeroasă, peste o sută de legumicultori din întreaga țară, dar și din Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria, Franța și Austria.

Cele mai mari și mai bogate târguri agro-alimentare, sărbători ale recoltei și tradițiilor, „Toamna buzoiană” și Târgul Drăgaica reunesc peste o sută de producători din tot județul, agricultori, grădinari, apicultori, meșteri populari care oferă cele mai bune produse ale județului Buzău. Atmosfera de sărbătoare și voie bună este întreținută de spectacole de muzică populară, la care participă cei mai cunoscuți interpreți din țară.

Concursuri și spectacole internaționale

Centrul Cultural „Alexandru Marghi-

Proiectul de artă murală contemporană „Sus muralul”

loman” a primit onorata invitație din partea doamnei ambasador Ioana Bivolaru, domnului director Daniel Nicolescu, domnului director adjunct Gelu Savonea, doamnei Silvia Leu Crisan de la Institutul Cultural Român – Lisabona, de a sărbători împreună într-un mod autentic românesc Ziua Internațională a Iei. Programul a cuprins un concert de muzică românească, susținut de Adriana Stuparu, Claudia Colniceanu, Flavia Cochirleanu și Maria Ichim, prezentarea expoziției de costume populare românești „Zestrețea Dianei”, realizată de etnograful și colecționarul Diana Toma, și un stand gastronomic.

Corul de cameră Lyra al Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”, dirijat de maestrul Ștefan Stănescu, a reprezentat cu succes România la Praga Music Festival, în cadrul căruia au concertat în catedrala St. Salvator și Biblioteca Municipală din Praga.

Un eveniment deosebit de important l-a constituit participarea Corului „Lyra” al Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” la a 36-a ediție a International Choral Festival of Preveza, organizat de Choral Society „Armonia” din Preveza, Grecia, unde a reprezentat România cu succes printre cele 350 de coruri din întreaga lume. Corul Lyra, cu peste 45 de ani de existență, a fost numit de străini „Cel mai convingător ambassador al poporului român”, obținând premii la festivaluri precum cele de la: Nancy, Lyon, Vatican, Paris, Istanbul, Portugalia, ajungând să cânte în celebra Bazilica a Maicii Domnului din Fatima.

Vernisaje, proiecte de artă

Arta și muzica și-au dat întâlnire în spații neconvenționale, precum: Terasa Bazarului Buzău, în cadrul edițiilor I-IV ale evenimentului

de creație contemporană „Arta printre blocuri”, organizat de Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”. Zeci de artiști plastici din țară și străinătate, printre care Florin Menzopol, Georgeta și Mihai Hlihor, Pompiliu Dobrin, Răzvan Mihailea, Ciprian Dominoschi, Rodica Panaitescu și Ștefan Daniel Lăzărescu, au expus lucrări de pictură, grafică și sculptură.

Expoziția „Perspective” a artistului fotograf Răzvan Popescu a reunit oameni talentați, pasionați de fotografie, dar și oameni care pur și simplu apreciază arta fotografică sau curioși care au dorit să descopere lucrurile prin obiectivul fotografului. Momentul muzical, plin de emoție, a fost oferit de Bianca Mihai și Dora Gaitanovici.

În prezența a sute de participanți, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” a inaugurat un nou spațiu expozițional „Galeria Subsol” din Vila Albatros, cu prilejul vernisajului expoziției „Desene la Castel”, la care au expus Florin Menzopol, Ciprian Dumitrache și Ștefan Daniel Lăzărescu.

Salonul de fotografie „Albatros” a fost organizat de Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, în colaborare cu Fotoclubul „Pietroasa” și Primăria municipiului Buzău, reușind astfel să reînvie tradiția salonului de fotografie.

Un proiect inedit, în domeniul artelor plas-

tice, îl constituie Tabăra de Documentare și Creație „Buzău – Oraș Deschis Artei”, inițiat de artistul plastic Valeriu Șuşnea, președintele filialei buzoiene a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Debutul acestui proiect a avut loc în vila Albatros, unde nouă artiști plastici au fost invitați să realizeze lucrări inspirate din cele mai importante obiective turistice ale orașului, lucrări ce vor înfrumuseța încăperile Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”.

Proiectul de artă murală contemporană „Sus muralul”, este unul dintre cele mai îndrăznețe proiecte, care își propune revigorarea aspectului orașului Buzău și „ridicarea moralului” orășenilor prin lucrări de artă la scară mare, cu mesaje pozitive, ce pot fi apreciate în aer liber. Proiectul, realizat la inițiativa artistului plastic buzoian Miruna Blănaru, cu sprijinul Primăriei Municipiului Buzău și al Centrului Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, a constat în pictarea a șase fațade aparținând câtorva instituții școlare buzoiene.

În cei șapte ani de activitate, Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” și-a creionat și consolidat statutul de emblemă a orașului Buzău, devenind un punct de reper cultural și educațional pentru ținutul nostru.

Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”

Rezumat. Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, găzduit de Vila Albatros, principala componentă a Conacului Marghiloman, este o instituție de cultură și educație, dar și un obiectiv turistic. Împrejmuită de un parc, ce păstrează parfumul vremurilor de demult, Vila Albatros este vizitată de sute de turiști, care vin anual să se bucure de atmosfera și aspectul original al locului. Aici se desfășoară ample evenimente culturale și artistice: lansări de carte, festivaluri și concursuri literare, spectacole de teatru, concerte, vernisaje, proiecte educaționale, ateliere de creație, informatică etc. De asemenea, Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” colaborează cu diverse instituții și asociații culturale din țară și din străinătate, cu instituții școlare, instituții publice locale, contribuind la dezvoltarea culturii și educației comunității buzoiene.

Cuvinte-cheie: cultură, educație, proiecte, dezvoltare personală, dezvoltare colectivă.

The Cultural and Educational Center “Alexandru Marghiloman”

Abstract. The Cultural and Educational Center „Alexandru Marghiloman”, hosted by Albatros Villa, the main component of the Marghiloman Mansion, is an institution of culture and education, but also a tourist attraction. Surrounded by a park, which retains the scent of ancient times, Albatros Villa is visited by hundreds of tourists, who come every year to enjoy the atmosphere and the original appearance of the place. Extensive cultural and artistic events take place here: book launches, literary festivals and competitions, theatre performances, concerts, openings, educational projects, creative workshops, computer science etc. Also, the Cultural and Educational Center “Alexandru Marghiloman” collaborates with various institutions and cultural associations in the country and abroad, with schools, local public institutions, contributing to the development of culture and education of the Buzău community.

Keywords: culture, education, projects, personal development, collective development.